

**TARBIYAVIY JARAYONLARNI BOSHQARISHDA USTOZ-SHOGIRD
AN’ANALARINI RIVOJLANTIRISHDA “MAHALLA-MAKTAB-OILA”
HAMKORLIGINING AHAMIYATI**

*Adaxamjonova Mavzunabegim Baxtiyor qizi,
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiyab Pedagogikasi Milliy Instituti
tayanch-doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ustoz-shogird an’alarini rivojlantirishda tarbiyaviy jarayonlarida o’ziga xos kvazi-tadqiqotchilik metodidan foydalanildi. Bunda bo’lajak o’qituvchilarda izlanish, tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakillantirish orqali pedagogik tafakkurni rivojlantirish haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, tarbiyaviy jarayonda yosh oilalarni mahalla-maktab-oila hamkorligida sotsiallashtirib ularni yetuk manaviyatli shaxs sifatida shakillantirib, jamiyatdagi yuzaga kelishi mumkin bo’lgan hodisalarni bartaraf etish haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar. Tarbiyaviy jarayon, ustoz-shogirdlik, an’ana, mahalla yettiligi, mahalla-maktab-oila hamkorligi, tafakkur, paradigma, pedagogik tajriba, akmeologik yondashuv.

В данной статье представлена информация об использовании уникального квази-исследовательского метода в образовательных процессах развития традиции учитель-ученик, формирования исследовательских компетенций и педагогического мышления у будущих учителей. Также в воспитательном процессе идет речь о социализации молодых семей в районно-школьно-семейном сотрудничестве, формировании их как зрелых духовных личностей, устранении возможных казусов в обществе.

Ключевые слова. Воспитательный процесс, педагогическое ученичество, традиция, седьмое соседство, сотрудничество соседства-школы-семьи, мышление, парадигма, педагогический опыт, акмеологический подход.

Abstracts. This article provides information on the use of a unique quasi-research method in the educational processes of developing the teacher-disciple tradition, and the formation of research competencies and pedagogical thinking in future teachers. Also, in the educational process, there is talk of socializing young families in neighborhood-school-family cooperation, shaping them as mature spiritual individuals, and eliminating possible incidents in society.

Keywords. Educational process, teacher-apprenticeship, tradition, neighborhood seven, neighborhood-school-family cooperation, thinking, paradigm, pedagogical experience, acmeological approach.

Bugungi globallashuv jarayonida mahalla-maktab-oila hamkorligi keng ahamiyatga ega. Tarbiyaviy jarayonlar, yosh avlodni tarbiyalash va ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Ushbu jarayonlarda ustoz-shogird an’alarining rivojlanishi, shuningdek, mahalla, malaya (oila) va ta’lim muassasalari o’rtasidagi hamkorlikning ahamiyati katta. Ushbu maqolada, tarbiyaviy jarayonlarni boshqarishda ushbu hamkorlikning ahamiyatini ko’rib chiqamiz. Kvazi metodiga bag’ishlangan tadqiqotlar talabaning bilish faoliyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lib, bo’lajak o’qituvchilarning peddagogik tafakkurini shakillantirishda ushbu metoddan foydalanish alohida samaradorlikka erishish imkonini beradi. Kvazi metodini yosh maktab ostonasiga ilk qadamini qo’ygan yosh o’qituvchilarda kasbiy muammolarni yechish

ko'nikmalarini faollashtirish, bilimlarni o'zlashtirish, turli hayotiy vaziyatlarda nostandart qarorlar qabul qilish layoqatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kvazi so'ziga e'tibora qarailsa (angl. quasi-exploratory activity)- "izlanish, tadqiqotchilik faoliyat"ni rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsning imkoniyatlarini rivojlantiruvchi ta'lim metodi. Tajribali ustozlar yozrdamida bo'lajak o'qituvchilar o'zlashtirgan bilimlari, kasbiy tafakkurlari yordamida bosqichma-bosqich tadqiqi qilish ko'nikmasini egallaydilar. Tarbiyaviy jarayonda kvazi metodi katta imkoniyatlarga ega. Shu o'rinda ustoz-shogird an'analarini ta'lim jarayonda ustoz va shogird o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ifodalaydi. Ustoz, shogirdga bilim va tajriba beruvchi, uning tarbiyasida muhim rol o'ynovchi shaxsdir. Ushbu an'ana, o'z navbatida, yoshlarning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Ustozning shogirdga bo'lgan munosabati, uning tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchining kasbiy bilimlarini egallash maydonini kengaytirish pedagogik jarayonni tashkil etishda, birinchi navbatda, madaniyatshunoslik va akmeologik yondashuvni tayanishni talab qiladi. Bunning uchun shogirdlarni (yosh o'qituvchilarning) o'quv-biluv ko'nikmalarini rivojlantirish, kasbiy hamda tayanch kompetensiyalarni egallash motivlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, ustozlar va kasbdoshlari bilan amalga oshiriladigan ishlari dialogik munosabatlariga madaniy jarayon sifatida yondashishlari uchun stimuly hosil qilishga e'tibor qaratish talab qilinmoqda. Shogird o'qituvchilarning kasbiy mahorat - akme va kasbiy madaniyat sirlarini o'rganishlariga ta'sir ko'rsatadigan omillar, shart-sharoitlar mavjud.

Buyuk Sharq mutafakkirlari o'zining asarlarida, traktatlarida ustoz va uning faoliyati haqidagi g'oyalarining mazmunini ochib berishga, o'qituvchi va uning faoliyatiga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqishga, ushbu talablarni umumlashtirish, tasniflash, tizimlashtirish, yagona ta'rifini shakllantirishga, ularning dolzarbliklarini ko'rsatib berishga e'tiborlarini qaratganlar.

Sharq mutafakkirlari, olim-pedagoglarning o'qituvchilarga qo'yadigan asosiy talablari umumlashtirib quyidagi talablarda amal qilish lozimligini keltirmoqchimiz:

1. Konseptual talablar: har tamonlama rivojlanish, xususan, intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan rivojlanish; chuqur bilimga ega bo'lish, komil insonni tarbiyalash, insonparvarlik (insonni hurmat qilish) tarbiyasi.

2. Psixologik pedagogik talablar: shogirdning ruhiyati va unga xos xususiyatlarini bilish; uning shaxsiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ushbu imkoniyatlarga ishonish; ularning ro'yobga chiqishi uchun sharoit yaratish; o'qitish va tarbiyalashga yo'naltirilgan faoliyatda mimika, imo ishoralardan o'rinli foydalanish; bolalarda bilim olishga qiziqishni tarbiyalash.

3. Kasbiy-shaxsiy talablar: kasbiy bilimlarni chuqur o'zlashtirish; sog'lom fikirlash, intizomli bo'lish, o'z ishiga ijodiy yondashish; bolalarni sevishtirish, ularni hurmat qilish; pedagogik etika, yuksak ma'naviy-axloqiy qiyofaga ega bo'lish; shogirdlarga har jihatdan namuna bo'lish.

4. Pedagogik talablar: shogirdlarni faqat o'qish va yozishgagina emas, balki bilimlar mohiyatini anglashga ham o'rgatish; shogirdlarda egallagan bilimlarini hayotga tatbiq etalish malakasini shakllantirish va takomillashtirish.

5. Tarbiyaviy talablar: bolani ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularda ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish, xususan, intizomlilik, iroda, maqsadga intilish kabilarni, bolalarga yaxshi odatlarni o'rgatish, ularni axloq qoidalari bilan tanishtirish; yaxshini yomondan, mumkinni mumkin bo'lmagandan ajratishga o'rgatish; insonparvarlik, hayotni seva oluvchi komil insonni tarbiyalash.

Mamlakatimizda oliy qadriyat-insonni, uning millati, jinsi, irqidan qat'iy nazar himoya qilish, uning holiga g'amxo'rlik qilib qayg'urish, turmushini yaxshilash, qobiliyatini

namoyish etish uchun munosib shart-sharoitlarni yaratish borasida katta ishlar qilinmoqda. Shu bilan birga, joylardagi ma'naviy-ruhiy muhitni yanada sog'lomlashtirish, milliy qadriyatlarimizga asoslangan ibratli an'alarimizni va islom dinining insonparvarlik mohiyatini o'rganish, yurtdoshlarimiz qalbida ezgu-tuyg'ularni uyg'otish farzandlarimizda noyob insoniy fazilatlarni kamol toptirish, bag'rikenglik, o'zaro mehr-oqibatli bo'lish kabi ibratli xususiyatlarni millatimiz hayot tarzining uzviy va ajralmas bir qismiga aylantirish; odamlarimizning ongi, tafakkuri, ma'naviy dunyosi zamonga mos ravishda o'zgarib borayotganligini hisobga olgan holda milliy uyg'onish milliy g'oyaning jamiyatimiz hayotiga chuqurroq kirib borishini ta'minlashga qaratilgan dolzarb vazifalarni amalga oshirish katta ahamiyatga ega.

Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligida quyidagi tamoyillar asosida yo'lga qo'yiladi:

1. Ta'lim va tarbiya sohasida hamkorlik jarayoni ishtirokchilari harakatlarining ish birligi.
2. Tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg'unligi.
3. Hamkorlik jarayoni sub'ektlarining teng huquqliligi va yuksak mas'uliyati.
4. Faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlarini ustuvorligi.
5. Hamkorlikning ilmiy asoslanganligi.

O'zbekistonda sog'lom avlodni tarbiyalashda oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligini ta'minlash samaralarining garovidir. Bu borada hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan ustivor yo'nalishlar quyidagilardan iboratdir:

Oila, mahalla, ta'lim muassasalari hamkorligini ta'minlashning huquqiy bazasini takomillashtirish, hamkorlikning kuchayishiga qaratilgan uslubiy ta'minotni mustahkamlash; Oilada yoshlar va ota-onalarning ijtimoiy faolligini oshirish; O'quvchi yoshlarga ta'lim berish, ularni tarbiyalash, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qiziqishlari bo'yicha kasbga yo'naltirish; Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlash; Voyaga yetmagan o'smirlar va yoshlar o'rtasida xuquqbuzarlik va nazoratsizlikning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish; Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga keng jalb etish orqali sog'lom oilaga tayyorlash; Barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni mazmunan takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish mexanizmini yaratish; Sog'lom avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev N. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik.-T.:G'afur G'ulom, 2015.-699 -b
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.-М., 1996
3. Umar Xayyom. Navro'znoma.-T.: Mehnat,1990.
4. O'zbekiston Respublikasi 2023-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili” da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida ” gi farmoni.